

GT 4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

MUSEU.XYZ: do exercício da mediação e da curadoria descentralizada no metaverso <https://museu.xyz/>

Mestre Ana C da Cunha (PPGMC/ECO/UFRJ)

RESUMO

O trabalho investiga, a partir da ideia de cocriação (URICHIO; CIZEK, 2022), o percurso de construção de uma iniciativa original e inovadora, o MUSEU.XYZ, um espaço virtual destinado à experimentação da arte, educação e cultura digital brasileira no metaverso. A partir da apresentação de como foi montado o plano estratégico, apresentamos como o grupo do museu.xyz vem balizando seus processos de desenvolvimento de obras e produtos que incluam e fortaleçam as pessoas, as comunidades e seus bens artísticos e culturais.

Palavras-chave: “cultura digital”, “metaverso”, “cocriação”, “mediação cultural”, “arte digital”.

ABSTRACT

The work investigates, from the idea of co-creation (URICHIO; CIZEK, 2022), the course of construction of an original and innovative initiative, the MUSEU.XYZ, a virtual space destined to the experimentation of art, education and Brazilian digital culture in the metaverse. From the presentation of how the strategic plan was set up, we present how the museum.xyz group has been marking out its processes of development of works and products that include and strengthen people, communities and their artistic and cultural assets.

Keywords: “digital culture”, “metaverse”, “co-creation”, “cultural mediation”, “digital art”.

Condensar fatos a partir dos vapores de nuances.

Juanita por Hiro Protagonist

Snow Crash (Stephenson, 1992)

Em 2020 ingressei no Mestrado Profissional em Mídia Criativas, onde fui me envolvendo com temas emergentes ligados ao campo da arte digital, tais como NFT¹, terrenos virtuais e

¹ NFT é a abreviação de "Non-Fungible Token", que em português significa "Token Não-Fungível". Fonte: NFT: o que é? Quais os mais caros já vendidos? Como criar um? Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/guia-de-economia/entenda-o-que-e-nft-onde-comprar-e-como-criar.htm>>. Acesso em: 1 nov. 2022.

web3², trazidos por Marlus Araujo, aluno da minha turma. Os temas, em seus aspectos expositivos, dialogavam diretamente com minha pesquisa sobre espaços digitais para exposições e/ou exhibições. Nesta perspectiva, em um primeiro momento, pude lançar mão da pesquisa para a criação (Chapman; Sawchuk, 2012), participando de encontros, cursos, oficinas e reunindo um manancial de referências, ideias, colaboradores, tecnologias, propostas que se desdobrariam em material de referência e análise para o desenvolvimento do meu produto no Mestrado. Em um segundo momento, ao longo do processo, fui pesquisando e participando de uma série de ações em um grupo de artistas, que resultou na criação do museu.xyz e depois do Distrito XYZ. Dessa forma, acabei delineando a pesquisa em decorrência do processo do qual eu participei (e ainda participo) com o grupo do museu.xyz.

Na presente comunicação trago como, a partir da minha experiência profissional, principalmente no Sesc Rio de Janeiro e no Museu do Pontal (entre 2004 e 2016), propus para a equipe do museu.xyz que, assim como instituições do mundo físico tem seu plano estratégico, poderíamos pensar o museu como os museus físicos no sentido de suas características de planejamento e atividades, tais como visão, missão, plano de trabalho e programas como o educativo e o de acervo e memória. Dessa forma, poderíamos também promover a correspondência com a própria ideia de persistência no metaverso, ou seja, como projeto persistente.

A partir da ideia da montagem de um plano estratégico para o museu.xyz nos deparamos com um mosaico que se faz presente nas atividades do museu.xyz e sua narrativa. Como metodologia de trabalho no museu.xyz, compomos a narrativa em reuniões em que conversamos e eu fico responsável pela redação inicial dos textos. Trabalhamos com muita interação via redes sociais (WhatsApp, Discord, Instagram e Twitter) e documentos compartilhados no Google Drive, onde a equipe, principalmente Marlus e Shima, participa revisando e contribuindo com a

² Web3 é uma ideia para uma nova iteração da World Wide Web baseada na tecnologia blockchain, que incorpora conceitos como descentralização e economia baseada em tokens. Web3. *In*: Wikipédia, a enciclopédia livre, 2022. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Web3&oldid=64485092>>. Acesso em: 28 nov. 2022.

escrita. Atualmente temos incorporado a prática de trabalhar os textos de forma síncrona em nossas reuniões regulares.

De modo geral, posso pontuar que a concepção de metaverso do museu.xyz vem influenciada pela pesquisa de Marlus sobre Sítios 3.0 e a economia dos mundos virtuais persistentes (ARAÚJO, 2022); pela pesquisa em curso de Ottis sobre a diversidade de plataformas, na qual já fez o levantamento de mais de 160 plataformas e montou mais de 40 galerias³; pela experiência empírica de Fabio Ema como um dos mais profícuos criadores de mundos virtuais no Brasil; pela pesquisa artística de Shima que transita por diversas áreas de conhecimento e disciplinas; e pela minha visão do metaverso como fenômeno cultural, ação política (TEIXEIRA COELHO, 2008) e de educação (MIRANDA, 2021).

Na entrevista para Dutra⁴, Marlus esclarece que a ideia de persistência pode vir de várias maneiras, mas no caso do museu.xyz pensamos como essa sincronia de que o visitante vai entrar no museu e ver simultaneamente a mesma coisa que outros visitantes, ou quando modificado por exemplo, a atualização acontece para todos. Experimentar a relação de permanência e impermanência das coisas, porque está tudo sendo transformado e, quando entramos, será visto o museu hoje. O que está sendo feito e construído está persistindo para todo mundo e já é diferente de ontem.

Outro ponto relacionado à persistência é a comunicação síncrona, que se dá no tempo “real” e “simultâneo”. Dessa forma, no museu.xyz, a ideia de metaverso baseado em terrenos nesse mundo persistente propicia a criação e a construção de espaços que trazem desde a similaridade com o mundo físico que habitamos até projetos imaginários.

Nesse processo de planejamento entendemos e escrevemos que⁵

O museu.xyz é um espaço virtual destinado à experimentação da arte, educação e cultura digital brasileira no metaverso. Sua programação é pensada a partir da cocriação entre artistas, pesquisadores e instituições. (...) O museu.xyz foi criado em 2021 com a missão de promover arte e cultura digital, além de mapear e organizar um acervo

³ Oficina 1: Mundos Virtuais (Parte 1), com Ottis – Ocupação Metaverso & Arte – SESC Tijuca.2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=bU-SP366aa0>>. Acesso em: 13 out. 2022.

⁴ Entrevista a Ana Beatriz Dutra (2022).

⁵ Site do museu. museu.xyz. Disponível em: <<https://museu.xyz/>>. Acesso em: 14 out. 2022.

histórico de eventos relacionados à cripto arte no Brasil. Tem em seus objetivos contribuir com a construção ativa do conceito de open web metaverse, construir um museu descentralizado a partir da cocriação e servir como um hub agregador da comunidade de arte digital brasileira, configurando-se em um espaço de aprendizado para quem deseja ter o primeiro contato com o universo da web3, NFTs, metaversos e seus desdobramentos.

Assim, definimos que nossas atividades não estariam restritas apenas a uma plataforma. Estaríamos presentes em multi-metaversos, expressão que cunhamos por acreditarmos que, além das plataformas existentes, muitas ainda surgirão. Estabelecemos a atuação a partir de três núcleos: 1. exposições, festivais e eventos; 2. educativo; 3. acervo e memória, onde o plano para nossa sede busca consolidar-se como um minitutorial sobre metaversos, com conteúdo informativo sobre NFTs, blockchain, web3 e a trajetória histórica da criptoarte no Brasil. Além disso, apresenta a coleção de brasileiros pioneiros em arte digital em NFT, na exposição permanente GALERIA GENESIS.

Os núcleos de atuação são dinamizados por meio do recebimento de propostas, como tem sido o caso do núcleo exposições, festivais e eventos; ou do desenho de projetos próprios, como no núcleo de educação, no qual desenvolvemos o projeto “Ocupação Metaverso e Arte”⁶, produzido pelo museu.xyz e realizado pelo Sesc Rio no Espaço de Arte, Ciência e Tecnologia (ACT) do Sesc Tijuca. Sobre a sustentabilidade do museu.xyz, além dos projetos expositivos, artísticos e educativos, temos amadurecido a ideia de participação em editais de artes, de pesquisa e inovação. Pretendemos, em 2023, estudar a aplicação em leis de incentivo à cultura para o patrocínio de um plano anual e para projetos dos núcleos programáticos.

Ainda sobre a gestão, penso que, com a cultura digital e as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), o sistema de produção cultural começou a ganhar novos contornos e modos de realização, o que nos levou a questionar a linearidade da cadeia tradicional de produção, distribuição, troca e uso⁷ e a pesquisar novos modelos de financiamento, avaliação,

⁶ Projeto Ocupação Metaverso e Arte. Disponível em: <<https://portaldaeducacao.sescrj.org.br/projetos/ocupacao-metaverso/>>. Acesso em: 3 nov. 2022.

⁷ Ana Cunha: o choro, a memória da música brasileira e a cultura digital. Itaú Cultural. Disponível em: <<https://www.itaucultural.org.br/secoes/observatorio-itaucultural/ItauCultural-Datafolha-terceira-pesquisa-habitos-cultura>>. Acesso em: 22 nov. 2022.

impacto e propriedade. E que, no ecossistema em que o *museu.xyz* participa, esses novos modos podem ser estudados a partir dos recursos blockchain como mecanismos de governança⁸.

No processo de construção da programação na ótica da cocriação, uma das lições do estudo do MIT (URICHIO; CIZEK, 2022) que incorporo na minha atuação no *museu.xyz* é entender, como o estudo considera, a construção de metodologias como atividade criativa, e que espaços de incubação pedem uma profunda atenção ao processo de produção. A cocriação questiona os modos de produção em vigor e oferece alternativas, contudo, requer tempo, confiança e iteração.

Ainda nesse campo da cocriação, estamos estruturando um novo núcleo, um laboratório criativo, onde a ideia é aprofundar a pesquisa e a criação de projetos de diversos tipos, desde o uso de outras plataformas aplicando o sentido multimetaverso, passando pela incorporação XR, até o uso de AI na construção criativa das propostas. Como laboratório e observatório, a ideia tem sido promover a experimentação de novas linguagens na criação de mundos virtuais, e a conexão de conteúdos estendidos em confluência com os mundos físico e digital.

Estamos participando de um campo novo e em formação, onde a todo tempo surgem novas proposições, conceitos, categorias e tecnologias. Como exemplo, especificamente sobre o multimetaverso e interoperabilidade, temas que elegemos no *museu.xyz* como primordiais, a ideia de *cross metaverse*, que pode ser traduzido como metaverso cruzado⁹. A ideia aqui passa pela colaboração entre diversas plataformas de metaverso, incluindo plataformas que propiciem a interação com, entre e dos participantes não só no digital, mas também no mundo físico.

A reflexão sobre a construção de mundos virtual e plataformas é um tema central no *museu.xyz* e na ideia do laboratório criativo. E observo que, lado a lado com o trabalho artístico e criativo, vem a ideia de o *museu.xyz* ser um minitutorial informativo, ou seja, o desejo de trazer mais participantes ao processo, no que o MIT chamou em seu estudo de “treinamento técnico e alfabetização em mídia”, ou seja, proporcionar o acesso da comunidade a tecnologias é

⁸ CHAINLINK. DAOs and the Complexities of Web3 Governance. Chainlink Blog. Disponível em: <<https://blog.chain.link/daos/>>. Acesso em: 20 nov. 2022.

⁹ WRITER, NE Staff. Cross Metaverse Communities: Diversity Empowerment. Medium. Disponível em: <<https://blog.nextearth.io/cross-metaverse-communities-diversity-empowerment-3d93e87dc18d>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

fundamental e que, quando falamos de tecnologia emergente e imersiva, podem surgir desafios ainda maiores. Há a necessidade de aumentar a “alfabetização da mídia e da tecnologia”, e até mesmo infiltrar-se nos sistemas de produção para informar como a tecnologia em si pode ser construída.

Vinculada a esses aspectos, destaco a ideia de que o museu.xyz em si é uma criação em NFT e sua modelagem é livre para ser recriada a cada exibição, ou até mesmo durante sua realização. Cada projeto expositivo traz sua configuração estética desenvolvida a partir da experimentação criativa, artística e tecnológica.

Em paralelo à estruturação do plano estratégico do museu, em 2022, Marlus adquiriu um novo espaço, um terreno com quase 1000 m² em uma península na ilha Andromeda. Foi nesse contexto do desenho das diretrizes de atuação do museu.xyz e da mudança para um novo espaço que recebemos a proposta para a realização da exposição FEMINU (*Feminine NFT universe*)¹⁰. Com curadoria da artista Ghini¹¹, a mostra foi inaugurada no dia 8 de março de 2022, quando aproveitamos a data também para o lançamento do site do museu.xyz. FEMINU trouxe a dimensão do alcance das mostras e exposições para inclusão de artistas. Apoiada pela Near¹², a exposição fez o *onboarding* de 40 das 60 participantes na mostra, ou seja, houve a integração de 40 artistas que pela primeira vez “embarcaram” no uso da tecnologia blockchain e “mintaram” suas obras.

Foi também na península que começamos a utilizar o recurso do Voxels como repositório dos conteúdos no Space. O Space é o espaço de uso gratuito do Voxels. Até então a documentação das exposições se dava por textos, prints e vídeos. A partir da FEMINU as exposições do museu também passaram a ser guardadas em sua configuração integral¹³. Nesse

¹⁰ FEMINU | Voxels Space. Disponível em: <<https://www.voxels.com/spaces/ec15dd34-fb50-48a2-827e-bffed1bf334a/play>>. Acesso em: 3 nov. 2022.

¹¹ Argênide Ghini, nome artístico “Ghini migrou suas pinceladas para o ambiente digital e de NFTs. Fonte: Ghini: A Força da Arte Feminina Brasileira | #NFTNYC2021. BrasilNFT. Disponível em: <<https://brasilnft.art.br/ghini-a-forca-da-arte-feminina-brasileira-nftnyc2021/>>. Acesso em: 3 nov. 2022.

¹² NEAR é o token nativo do Near Protocol, usado para alimentar sua Blockchain e todos os projetos que fazem parte de seu ecossistema. NEAR Protocol | Reimagine your World. Disponível em: <<https://near.org/>>. Acesso em: 29 nov. 2022.

¹³ FEMINU | Voxels Space. Disponível em: <<https://www.voxels.com/spaces/ec15dd34-fb50-48a2-827e-bffed1bf334a/play>>. Acesso em: 3 nov. 2022.

modo, as exposições podem ser visitadas com a experiência do terreno, contudo, sem a característica da persistência, estão isoladas em um diretório. Podem ainda ser reimplantadas em qualquer território do Voxels, pois toda exposição fica guardada em seu projeto expositivo completo em 3D¹⁴. Dessa forma, a própria exposição passa a se constituir como acervo do museu.xyz.

Foi na península que, após a exposição FEMINU, o plano estratégico do museu.xyz foi desdobrado para construção do Distrito XYZ. Dada a característica tecnológica e digital do museu.xyz, pensar a programação torna-se indissociável da ocupação e do uso do espaço mediante a liberdade de construção propiciada pela arquitetura, ou modelagem. Foi esta uma das chaves nas quais a proposta do Distrito XYZ começou a ser gestada, a partir da experiência de Fabio Ema e Marlus na construção do primeiro bairro brasileiro no Voxels, que passou a ser chamado de primeiro distrito brasileiro¹⁵ no Voxels. Na sua construção foi experimentado o senso de vizinhança entre iniciativas brasileiras no Voxels e foi nesse sentido de vizinhança que, em uma das reuniões, Fabio Ema propôs a ocupação coletiva do museu.xyz, criando diversas galerias e convidando um número maior de participantes para ocupação. A proposta de Ema contemplava diversos pontos que tínhamos elencados em nosso plano, principalmente “construir um museu descentralizado a partir da cocriação e servir como um hub agregador da comunidade de arte digital brasileira, configurando-se em um espaço de aprendizado para quem deseja ter o primeiro contato com o universo da web3, NFTs, metaversos e seus desdobramentos” (MUSEU.XYZ, 2022).

Embarcamos imediatamente na ideia e começamos a trabalhar. Ao término da FEMINU, Ema iniciou a construção do Distrito XYZ e começamos a convidar os “residentes”¹⁶, como passamos a chamar os participantes da ocupação no Distrito XYZ, uma referência explícita aos programas de residência artística nas artes visuais. O Distrito XYZ, foi lançado no período do

¹⁴ Visite também os Spaces de Rui de Oliveira no link: <https://www.voxels.com/spaces/f75cfc1a-c2aa-46d2-b9b3-707f9d9d5b18> e Smarties MMA no link <https://www.voxels.com/spaces/2cc8b0bd-8a94-4caf-ad0c-11c32bf2578f>. Acesso em: 3 nov. 2022.

¹⁵ Distrito brasileiro - Voxels. Disponível em: <<https://www.voxels.com/play?coords=NW@813E,549S>>. Acesso em: 29 nov. 2022.

¹⁶ O que é: residência artística - Editorial. SP-Arte. Disponível em: <<https://www.sp-arte.com/editorial/0-que-e-residencia-artistica/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

NFT.RIO¹⁷, evento internacional que aconteceu na Escola de Artes Visuais Parque Lage, no Rio de Janeiro, entre 30 de junho e 3 julho de 2022. No museu.xyz, a ideia mais ampla de curadoria parte da proposta de uma curadoria descentralizada, fundada na descentralização inerente a blockchain e termo corrente nos processos no ecossistema que tem acompanhado a web3¹⁸, mas também se refere ao advento de uma nova tecnologia (NFT) que questiona boa parte dos paradigmas que sustentam o mercado de arte e suas lógicas de seleção e escolha¹⁹. Foi também pensando na amplificação dessa discussão a partir dos encontros entre artistas, realizadores e públicos e na ampliação da visitação que o espaço do Distrito XYZ foi criado.

Na época de seu lançamento o Distrito XYZ contava com a seguinte configuração.

_ Instalação da Galeria Genesis com NFTs de artistas pioneiros da cripto arte no Brasil.

_ Artistas e projetos residentes: Crypto/Serrão; fraDAO.near; socialcrypto.art DAO; e o CryptoSamba NFT Art.

_ Equipe do museu.xyz residente no Distrito XYZ: as galerias de Fabio Ema, Marlus, Ottis e Shima e o meu projeto choro.xyz | Choro digital.

_ Ocupação Metaverso e Arte.

Por fim, mas não menos importante, no radar temos a questão de como nossa experiência no museu.xyz pode se dar na possibilidade dos encontros híbridos, os quais tivemos a oportunidade de experimentar na Ocupação Metaverso e Arte, primeiro projeto híbrido no núcleo de educação, desenhado a partir do plano de trabalho 2022 do museu.xyz.

Ao ingressar no mestrado me propus a experimentar metodologias colaborativas que propiciassem a geração do conhecimento de forma coletiva. Apostar na pesquisa criação (PAQUIN, 2019) e na cocriação (URICHIO; CIZEK, 2022) como processo e percurso me levou a colaborar com a construção de uma iniciativa original e inovadora, o museu.xyz. No percurso me encontrei em um lugar singular de observação e acompanhamento do incrível trabalho

¹⁷ O NFT.Rio foi a primeira exposição internacional dedicada aos NFTs no Brasil. NFT.Rio. Disponível em: <<https://nftrio.io/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

¹⁸ ROSOLEN, Dani. Verbete Draft: o que é Web3. Disponível em: <<https://www.projeto draft.com/verbete-draft-o-que-e-web3/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

¹⁹ DANTAS, Marcello. Quem tem medo dos NFTs? — *Gama Revista*. Disponível em: <<https://gamarevista.uol.com.br/columnistas/marcello-dantas/quem-tem-medo-dos-nfts/>>. Acesso em: 18 nov. 2021.

criativo de quatro artistas que se lançam na pesquisa e na experimentação de processos inovadores em suas expressões artísticas e criativas, processos esses que estão imbricados com tecnologias emergentes e novas formas de organização da produção artística, cultural e de mercado, da economia criativa e da própria criação artística.

Acredito que estamos trabalhando nas frestas (SIMAS; RUFINO, 2020) e na tecitura (LEMES; HELLBERG, 2021) de ideias, buscando “condensar fatos a partir dos vapores de nuances”, como diria *Juanita* para *Hiro* na ficção de Stephenson. Procuramos a construção de novas relações a partir de processos mais justos e igualitários que incluam e fortaleçam as pessoas, as comunidades e seus bens artísticos e culturais. Participei da construção de um grupo de artistas que cocriou e desenvolveu uma proposta que não existia e nem sabíamos exatamente onde iria chegar. E justamente por chegar nesse ponto inesperado e impensável que se tornou o objeto da minha pesquisa.

No percurso, também despertei para o desejo desses artistas em recriar as relações tradicionais que regem o ambiente artístico e identifiquei um componente militante, ou seja, de ação política e cultural. Como exemplos, quando Marlus adquire um terreno e constrói uma comunidade em torno do *museu.xyz*. ou ainda, quando são constituídas as DAOs: *FraDAO*, *FEMINU* ou a *Socialcrypto.art DAO*. A atuação política e cultural também resultou em uma visibilidade ampliada da arte digital, que pode ser atestada quando Marlus e Vamoss, em 2022, realizaram suas primeiras exposições individuais.

Como planos futuros pretendo avançar na investigação dos espaços virtuais como obra e suas práticas criativas, com ênfase específica em seus aspectos espaciais na produção de arte, curadoria e mediação. Percebo que no processo ficam mais perguntas do que respostas e trago a impressão de que mais vamos abrindo janelas no trabalho de fazer recortes, frente aos temas e proposições, um manancial de termos, conceitos, categorias, tecnologias, sistemas e projetos que se iluminam a cada passo da pesquisa. Esta constatação também aponta para o fato de que esse percurso não deve ser individual e sim coletivo e com a participação de variadas vozes e olhares.

REFERÊNCIAS

- ARAUJO, Marlus. Relatório Metaverso, sítios 3.0 e economia em mundos virtuais persistentes. *diVerso: laboratório de estudos sobre o metaverso* do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), 2022. Disponível em: <https://itsrio.org/wp-content/uploads/2022/09/saida_relatorio-diVerso_sitios3_MarlusArujo.pdf>. Acesso em: 13 out. 2022.
- CHAPMAN, Owen; SAWCHUK, Kim. A pesquisa-criação explicada: quatro modos interligados. In MARTINO, Luiz Claudio (Org.). *Teorias dos meios de comunicação no Brasil e no Canadá*. Trad. Sigrid Janus, Luiz Claudio Martino. Salvador: EDUFBA, 2013.
- DUARTE, Ana Beatriz. Museu.xyz – interview: “All shows in the physical world should also be in the metaverse”. Disponível em: <<https://www.studiointernational.com/index.php/museu-xyz-marlus-araujo-ana-cunha-interview-brazil-museum-in-metaverse>>. Acesso em: 1 nov. 2022.
- MIRANDA, Danilo Santos de. Carta de Princípios Culturais. Sesc em São Paulo. Issuu. Disponível em: <<https://issuu.com/sescsp/docs/carta-de-principios-culturais>>. Acesso em: 28 nov. 2022.
- SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO. *Encantamento* (sobre política de vida). Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2020.
- STEPHENSON, Neal. *Snow Crash*. São Paulo: Editora Aleph, 2016.
- TEIXEIRA COELHO. *A cultura e seu contrário: cultura, arte e política pós-2001*. São Paulo: Iluminuras; Itaú Cultural, 2008.
- URICHIO, William; CIZEK, Catherine. *Collective Wisdom: co-creating media within communities across disciplines and algorithms*. Massachusetts: Mit Pub, 2019. Disponível em: <<https://www.mit.edu/~urichio/collective-wisdom>>. Acesso em: 10/02/2022.
- Ana Cunha: o choro, a memória da música brasileira e a cultura digital. Itaú Cultural. Disponível em: <<https://www.itaucultural.org.br/secoes/observatorio-itaucultural/ItauCultural-Datafolha-terceira-pesquisa-habitos-cultura>>. Acesso em: 22 nov. 2022.
- CHAINLINK. DAOs and the Complexities of Web3 Governance. Chainlink Blog. Disponível em: <<https://blog.chain.link/daos/>>. Acesso em: 20 nov. 2022.
- Distrito brasileiro - Voxels. Disponível em: <<https://www.voxels.com/play?coords=NW@813E,549S>>. Acesso em: 29 nov. 2022.
- FEMINU | Voxels Space. Disponível em: <<https://www.voxels.com/spaces/ec15dd34-fb50-48a2-827e-bffed1bf334a/play>>. Acesso em: 3 nov. 2022.
- Mercado de NFTs terá mais investidoras se houver mais mulheres criando. Forbes Brasil. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/05/mercado-de-nfts-tera-mais-investidoras-se-houver-mais-mulheres-criando/>>. Acesso em: 29 nov. 2022.
- MUSEU.XYZ. Disponível em: <<https://museu.xyz/>>. Acesso em: 14 out. 2022.

NFT: o que é? Quais os mais caros já vendidos? Como criar um? Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/guia-de-economia/entenda-o-que-e-nft-onde-comprar-e-como-criar.htm>>. Acesso em: 1 nov. 2022.

NFT.Rio. Disponível em: <<https://nfr.io/>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

Ocupação Metaverso & Arte – SESC Tijuca. 2022. Lista de reprodução com toda a programação transmitida. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=bU-SP366aa0>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Oficina 1: Mundos Virtuais (Parte 1), com Ottis – Ocupação Metaverso & Arte – SESC Tijuca. 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=bU-SP366aa0>>. Acesso em: 13 out. 2022.

Web3. In: Wikipédia, a enciclopédia livre, 2022. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Web3&oldid=64485092>>. Acesso em: 28 nov. 2022.

WRITER, NE Staff. Cross Metaverse Communities: Diversity Empowerment. Medium. Disponível em: <<https://blog.nextearth.io/cross-metaverse-communities-diversity-empowerment-3d93e87dc18d>>. Acesso em: 30 nov. 2022.

Como citar este texto:

CUNHA, Ana C. MUSEU.XYZ: do exercício da mediação e da curadoria descentralizada no metaverso <https://museu.xyz/>. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.